

**Доказательство версии подлога исследуемого материала в
процессе радиоуглеродного датирования
Туринской Плащаницы в 1988 году**

Л.А. Лобанова

117593, г. Москва, ул. Литовский бульвар, д. 13/12, кв. 676

Litovsky boulevard, 13/12, apt. 676, Moscow 117593 Russia

e-mail: larica.lobanova@yandex.ru

Ключевые слова: Туринская Плащаница, радиоуглеродный анализ, исследовательские лаборатории, саржевые ткани, технический анализ.

Key words: The Turin Shroud, radiocarbon analysis, research laboratories, tissue samples, and technical analysis.

Резюме. В статье определяются некоторые технические характеристики образцов тканей, представленных в научных публикациях как фрагменты полотна Туринской Плащаницы, датированные методом радиоуглеродного анализа в 1988 году тремя аналитическими лабораториями в университетах Оксфорда (Великобритания), Цюриха (Швейцария) и Тусона (Аризона, США). В работе показано, что три исследовательские лаборатории, помимо фрагмента Туринской Плащаницы (с ткацким переплетением - саржа 3:1), имели в распоряжении образец ткани с саржевым ткацким переплетением 2:1. Две лаборатории из трех именно саржевый образец 2:1 датировали методом радиоуглеродного анализа, вместо фрагмента Туринской Плащаницы, что привело к получению показателя возраста Христианской Святыни, не соответствующего его истинной величине.

Abstract. The article defines some technical characteristics of the fabric samples presented in scientific publications as fragments of the Turin Shroud, which were dated using radiocarbon analysis in 1988 by three analytical laboratories at the universities of Oxford (United Kingdom), Zurich (Switzerland), and Tucson (Arizona, USA). The study shows that in addition to the Turin Shroud fragment (with a 3:1 twill weave), three research laboratories had access to a sample of fabric with a 2:1 twill weave. As a result, it was found that all three laboratories, in addition to the fragment of the Turin Shroud (with a 3:1 twill weave), obtained a sample of fabric with a 2:1 twill weave. wo of the three laboratories dated the 2:1 tartan sample using radiocarbon analysis, instead of the Turin Shroud fragment, which resulted in an age estimate for the Christian Shrine that did not correspond to its true value.

[**Lobanova L.A.** Proof of the forgery of the material under study during the radiocarbon dating of the Turin Shroud in 1988]

Туринская Плащаница - это погребальный саван Господа нашего Иисуса Христа, и главная святыня Христианского мира, запечатлевшая образ Спасителя в миг Его Святого Воскресения. В XX веке Туринской Плащанице было посвящено значительное число научных исследований, подтвердивших ее подлинность и раскрывших неизвестные до этого подробности Крестных Страстей Господних, за что Святыня была названа Пятым Евангелием.

Но в 1988 году было осуществлено датирование Туринской плащаницы методом радиоуглеродного анализа, результат которого указывал на сбор льна для этого полотна в годы позднего средневековья, что отрицало возможность использования ткани в качестве савана Иисуса Христа. (Damon, 1989: 613). День 13 октября 1988 года, когда в Турине и Лондоне были объявлены результаты датирования, был назван «чёрным днем Туринской Плащаницы». Но если Римско-католическая церковь признала действительными полученные даты, то сторонники аутентичности Плащаницы встретили их с возмущением, поскольку они противоречили результатам всех ранее осуществленных научных исследований. За последние 11 лет XX века, конференций, симпозиумов и семинаров было организовано больше, чем за все предыдущие годы изучения Христианской Святыни.

На этих собраниях были рассмотрены различные версии причин получения результатов, несоответствующих истинному возрасту савана Христа. Как то: наличие на полотне неустранимых углеродсодержащих примесей, омоложение объекта исследования в процессе пожаров и длительных контактов с более молодыми целлюлозными материалами, воздействие ионизирующего излучения на ткань в момент Воскресения Спасителя. Наиболее популярной остается версия американского исследователя Реймонда Роджерса, доказавшего наличие признаков реставрации полотна Плащаницы на участке близким к месту извлечения фрагмента ткани для датирования Христианской Святыни.

Однако, по закону рычага, чем ближе фактор к точке равновесия, тем выше его значимость. И чтобы образец первого века мог быть датирован 14-м, он должен состоять из нового

углеродсодержащего материала XVI-го века 86%; или на 81% состоять из материала XVII века; или на 76 % из материала XVIII века и так далее по убывающей. В любом случае, это слишком большое содержание, чтобы работа реставратора осталась незамеченной. Поэтому синдолологи ставили вопрос не только о поздней реставрации полотна, но и о вероятности подлога датированного материала. Католический священник, синдолог Бруно Бонне-Эймар писал: «Авторы исследования должны были сфальсифицировать результаты, заменив взятые с Плащаницы образцы другими тканевыми фрагментами средневекового происхождения» (Bonnet-Eymard, 1996: 22).

Считается, что установить: те ли образцы были датированы в 1988 году - невозможно, так как в процессе анализа исследованные материалы были разрушены. Однако в начале XXI века в научных журналах стали появляться фотографии этих образцов, сделанные до осуществления датирования, а также частично сохранившихся отдельных фрагментов исследовательского материала.

Как проводился анализ ткацкого переплетения исследованных тканей показано на рис. 1, когда в качестве объекта изучения была использована микрофотография полотна Туринской Плащаницы, сделанная фотографом группы исследователей STURP (Shroud of Turin Research Project) Марком Эвансом в 1978 году (Barrie Schwartz Collection. STERA).

Все полотна, созданные на ткацких станках, имеют только два вида нитей. Это долевые основные и поперечные уточные, порядок их переплетения и создает текстильный рисунок. При работе с фотографиями тканей уточные и основные нити выделяют разными цветами, соединяют точки линиями, и проводят диагональную линию переплетения нитей основы и утка. Между линией переплетения и направлением основы измеряется угол переплетения. На полотне Туринской Плащаницы его величина варьируется от 28 до 38 градусов. Затем определяется сколько основных нитей пересекает участок уточной нити (по горизонтали) или сколько уточных нитей пересекает участок основной нити (по вертикали). Как это показано в овалах на правом снимке. В данном случае мы имеем соотношение 3:1. Ткань Туринской Плащаницы

отличается тем, что направление диагоналей рисунка меняется по ширине полотна через каждый сантиметр. Такое переплетение называется Ломаной саржей, или Елочкой.

Для определения соотношения числа уточных и основных нитей в полотне на фотографии выделяют квадрат и нити подсчитываются по вертикали и горизонтали.

На лицевой стороне саржевой ткани рисунок формируют выступающие вертикальные нити основы, на изнаночной стороне - выступающие горизонтальные нити утка. Из-за различного натяжения основных и уточных нитей, особенно в тканях ручной работы, ткацкий рисунок изнанки значительно менее выражен, но технические характеристики переплетения не меняются. Но если вид полотна Туринской Святыни с лицевой стороны достаточно хорошо известен, то с изнаночной стороны практически нет, поскольку с XVI века по XXI полотно Святыни было закрыто дублирующим льняным холстом.

Технические характеристики полотна Туринской плащаницы, рассчитанные в данной работе, а также определенные предыдущими исследователями (выделено «+»), представлены в таблице 1.

Первая фотография образца Туринской Плащаницы, привезенного из Турина профессором Вилли Вёлфли в Лабораторию физики ионных пучков Швейцарской высшей технической школы (ETH), была представлена в журнале «ETH Life International» в 1988 году на с. 48. (левый образец на рис. 2). А 14 апреля 2005 года в том же научном журнале была помещена цветная фотография плаката, где был представлен датированный образец Туринской Плащаницы и показан порядок его деления на подпробы в процессе исследования (рис. 3).

По форме эти образцы близки, но очевидное различие внешнего вида этих образцов объясняли тем, что первый образец (здесь обозначен буквой Z) сфотографирован с лицевой стороны, а второй (Z1) - с изнаночной. Но у образца Z подсчет количества нитей показал: основных - 69 штук и уточных - 34, тогда как у образца Z1 - соответственно 48 и 35 штук.

Рис. 1. Определение технических характеристик ткацкого рисунка полотна Туринской Плащаницы

Образец (Z1) ткани, датированный в лаборатории Швейцарской высшей технической школы методом радиоуглеродного анализа AMS

Рис. 2. Образцы тканей, исследованные в лаборатории физики ионных пучков (LIV) Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH)

Второй образец мог быть просто фрагментом первого, когда бы не его уникальные особенности. Примерно по его середине, вдоль нити основы наблюдаются небольшие отверстия, никем из исследователей Туринской Плащаницы ранее не замеченные. На увеличенной фотографии этого образца

показано, что образование отверстий обусловлен тем, что в это место продевается нить, которая затем используется в качестве двух дополнительных основных, расходящихся в стороны под углом 35° . И ещё: уточные нити, переходя с нижней части образца в верхнюю, меняют угол с 90° на 73° . Вероятно, при создании этой удивительной ткани заметная часть работы выполнялась вручную.

На том же плакате (рис. 3) показано, как делили на три подпробы верхнюю часть образца Z1. Однако вид этих фрагментов различен, и из них никак не складывается единая картина участка Z1.1. Вероятно, авторы правую часть плаката собирали из всего, что осталось после осуществления радиоуглеродного датирования.

Рис. 3. Фрагмент саржи, использованный для радиоуглеродного датирования в швейцарской лаборатории, и его разделение на пробы («ETH Life nternational» 14.04.2005)

В табл. 1 представлены качественные и количественные характеристики ткацкого рисунка всех образцов, определенные описанным выше способом. В первом столбце таблицы

Л.А. Лобанова / L.A. Lobanova

приведены характеристические показатели ткацкого переплетения полотна Туринской Плащаницы, измеренные ранее рядом исследователей (Г. Раес, Г. Виаль, П. Верчелли, Д. Джексон и др.). Довольно широкий интервал ряда показателей объясняется заметным разбросом значений толщины нитей ручного прядения, а также особенностью текстильного рисунка Плащаницы.

Таблица 1.

Технические характеристики ткацкого рисунка Туринской Плащаницы и образцов в лаборатории ЕТН Цюриха

Технические характеристики	Туринская плащаница	Турин Z	Образцы, представленные на плакате в Цюрихе				
			Z 1.1	Z 1.2	Z 1.1.1	Z 1.1.2	Z 1.1.3
Саржевое переплетение	3:1 (+)	3:1	2:1	2:1	3:1	2:1	3:1
Сторона	лицо	лицо	пзнанка	пзнанка	лицо	пзнанка	пзнанка
Угол переплет.	28°-37°	31°	43°	48°	31°	47°	34°
Угол основа/уток	92°- 94°	92°	90°	81°	90°	85°	92°
Число основ на см	36 – 40 (+)	35	30	30	34	29	36
Число утков на см	24 – 27 (+)	24	28	28	22	26	25
Отношение числа основ к числу утков	1,4 -1,7/1	1,48/1	1,08/1	1,08/1	1,55/1	1,11/1	1,44/1

Обозначения: + - показатели, полученные другими исследователями

Как видно в таб. 1, из исследованных образцов к Туринской Плащанице можно отнести образец Z (полученный в Турине сфотографированный в Цюрихе в 1988 году), а также два фрагмента Z1.1.1 и Z1.1.3. Но образец Z1, заявленный как датированный в лаборатории ЕТН, а также фрагмент Z1.1.2 являются саржей с переплетением 2:1, характеризующейся меньшим отношением числа основных нитей к уточным, и, соответственно, большим углом переплетения.

Сопоставляя размеры оставшихся после датирования фрагментов с размерами исходных образцов, получаем, что после датирования образца Туринской Плащаницы осталось больше 50%, а образца саржи 2:1 - около 8%. Из чего следует, что именно саржевый образец 2:1 был задействован в

радиоуглеродном анализе.

Итак: в швейцарской лаборатории был определен возраст не Туринской Плащаницы, а ткани неизвестного происхождения с другим саржевым переплетением. И создатели плаката сами это показали, видимо полагая, что саржевый образец настолько похож на полотно савана Христа и настолько мал размером (1,7 x 1,4 см), что никто не разберётся.

Как появился саржевый образец в швейцарской лаборатории? Об этом пишет в своей статье авторитетный синдолог Эммануэла Маринелли: «В мае произошло два вопиющих случая: в нарушении обязательства о сохранении конфиденциальности в Цюрихе съемочная группа британская телерадиовещательная компания Би-би-си вела видеосъемку всех операций. Об этом сообщил англиканский священник Дэвид Сокс, который также при этом присутствовал. Из цилиндров были извлечены две ткани саржевого переплетения и одна ткань полотняного переплетения., тогда как только Туринская Плащаница должна была иметь ёлочное плетение» (Marinelli, 2012: 19).

Но ещё большую изобретательность продемонстрировали сотрудники Лаборатории ускорительной масс-спектрометрии Аризонского университета, г. Тусон (США).

В 2010 году в научном журнале Аризонского университета «Radiocarbon» была опубликована статья профессора Тимоти Джулла и сотрудницы Музея Аризоны Рейчел Фрир-Уотерс, под названием «Исследование датированного фрагмента Туринской плащаницы», где был представлен маленький фрагмент образца Туринской Плащаницы, оставшийся неиспользованным в ходе радиоуглеродного датирования. Микрофотография этого фрагмента показана на рис.4 последней справа. Технические характеристики этой ткани, определённые авторами статьи (приведены в последнем столбце табл. 2), были подвергнуты сомнению рядом исследователей (M. Oxley, G.M. Rinaldi, Y. Saillard, De Ridmathen).

Ещё в этой статье авторы, совсем не к месту, заявили: «Этот тип неровной саржи может сбить с толку, потому что две стороны ткани не идентичны» (Jull, Freer-Waters, 2010: 1524).

В 2012 году профессор Джулл позволил

сфотографировать этот образец (который оказался довольно заметного размера) Барри Шворцу, бывшему фотографу группы американских исследователей STURP. Свой отчет о поездке в Аризону Шворц поместил на странице Веб-сайта «Образовательной Ассоциации исследователей Туринской Плащаницы» (Schwartz, 2012: 9). Макрофотографии двух сторон этого образца показаны на рис. 4.

Проведенный в настоящей работе анализ изображения всех трёх снимков показал, что характеристики переплетения лицевой и изнаночной сторон сфотографированного Шворцем образца по всем параметрам неидентичны. То есть, на лицевой стороне образца («Sade 1») саржа 3:1, а на изнаночной («Sade 2») - саржа 2:1. Но технически это невозможно; из чего следует вывод, что сфотографированный образец, вероятно, сдвоен склеиванием или сшивкой. На это косвенно указывает аномально большой угол между нитями утка и основы (100° против обычных 92° - 94°) у фрагмента на лицевой стороне полотна. Такое может произойти только, если образец потянуть по диагонали, и сохранить перекося ткани фиксацией её на подложке. Ювелирная работа! В ней только один недостаток: нижняя выступающая нитка (отвалившаяся при переворачивании образца) длиннее того участка, из которого она якобы отошла.

Технические характеристики полотна Туринской плащаницы, рассчитанные в данной работе (выделено «*»), а также определенные предыдущими исследователями (выделено «+»), представлены в таблице 2.

Как видно из табл. 2, показатели лицевой стороны образца («Sade 1») совпадают с аналогичными показателями полотна Туринской Плащаницы, а характеристики рисунка изнаночной стороны («Sade 2»), совпадают с аналогичными показателями образца саржи, датированной в Цюрихе. А также с показателями фрагмента ткани, представленного в статье профессором Джулло, как часть образца, датированного в их лаборатории в 1988 году (предпоследний столбец в табл. 2). Из этого следует, что радиоуглеродному анализу в Аризонской лаборатории, также как и в Швейцарской, был подвергнут не фрагмент Туринской Плащаницы, а саржевый образец переплетения 2:1 (таковым он был представлен в статье, опубликованной в журнале «Радиоуглерод»).

Таблица 2.

Технические характеристики ткацкого рисунка Туринской
Плещаницы и образцов в лаборатории Аризонского университета

Технические характеристики	Туринская плещаница	Цюрих	«Sade 1»	«Sade 2»	Образец из статьи Р. Фрир-Уотерс и Тимати Джулла	
		Z 1.1				
Саржевое переплетение * +	3:1 +	2:1*	3:1*	2:1*	2:1*	3:1 +
Сторона *	лицо	пзнанка	лицо	пзнанка	пзнанка	-
Угол переплет. *	28°-37°	43°	29°-31°	43°	42°	-
Угол основа/уток *	92°- 94°	90°	100°	88°	90°	-
Число основ на см+	36 - 40	30	38	28	-	30
Число утков на см+	24 - 27	28	23	26	-	40
Отношение числа основ к уткам *	1,4 - 1,7/1	1,08/1	1,65/1	1,07/1	1,13/1	0,75/1
Толщина ткани, мк +	318-430	-	-	-	-	258
Кем и как определены показатели	Измерены Г. Райсом, Г. Виалем, П. Верчелли, Д. Джексонном	по фотографии на плакате	по снимкам, сделанным Барри Шворцем в Тусоне	по снимкам в статье Джулла	Измерены Р. Фрир-Уотерс и Т. Джуллом	

Обозначения: * - характеристики и показатели, определенные автором статьи; + - показатели, полученные указанными в нижней строке авторами

Известно, что все первичные результаты радиоуглеродного анализа, проведенные в 1988 году тремя лабораториями, Британским музеем были тогда же засекречены на 30 лет. Широкой аудитории снимки датированных образцов стали доступны только после того, как французский историк Тристан Касабьянка в 2017 году выиграл суд у Британского музея и поместил фотографии на своём сайте. Сейчас их также можно найти на сайте Оксфордского Университета.

Выяснилось, что в Оксфорде все образцы были разбиты на 3 группы: под номером 2574 проходят все образцы эталона № 2, под номером 2576 идут образцы эталона № 1. А все остальные образцы, которых большинство, означены номером 2575. Почти все образцы с этим номером похожи на ткань Туринской Плещаницы; но есть и пара совсем крошечных фрагментов (или два снимка одного фрагмента), отличающихся от прочих (рис 5).

Рассчитанные технические характеристики образцов под номером 2575 указывают на наличие среди них как саржи 3:1

Л.А. Лобанова / L.A. Lobanova

(т.е. Туринской Плащаницы), так и саржи 2:1, обладающего другими показателями, практически совпадающими с характеристиками образцов саржи, датированных в Цюрихе и Тусоне: угол переплетения - 42° , отношение числа основных нитей к числу уточных - $1,13/1$.

Sample 1 «Лшевая
сторона Sade 1»

Sample 1 «Пзнаночная
сторона Sade 2»

Микрофотография
датированного образца

«Новые фотографии образцов в Лаборатории радиоуглеродного анализа в Аризоне

21 ноября 2012 г. (Шворц Б.)»

«Р. Фрир-Уотерс, А. Дж. Т. Джулл. «Исследование датированного фрагмента Туринской плащаницы»

Рис. 4. Образцы тканей, исследованных в Лаборатории ускорительной масс-спектрометрии Аризонского университета

Образец саржи 3:1 (фрагмент
Туринской Плащаницы)

Образцы саржи 2:1

Рис. 5. Исследование ткацкого переплетения образцов из Лаборатории археологии и истории искусства в Британском университете г. Оксфорда

Наличие этого образца ещё не доказывает, что именно его использовали в процессе датирования. Но очевидно то, что его хотели скрыть, сфотографировав только маленькие его участки, и не дав ему отдельного от образца Туринской Плащаницы номера. Но также вполне вероятно, что от саржевого образца действительно остался очень небольшой фрагмент, а большая его часть была потрачена на радиоуглеродное датирование.

Таким образом, в настоящей работе показано, что все три исследовательские лаборатории, осуществлявшие датирование материала, полученного ими в Турине, помимо фрагмента Туринской Плащаницы с ткацким саржевым переплетением 3:1, имели в распоряжении образец саржевой ткани с переплетением 2:1. Две лаборатории из трех показали, что именно этот фрагмент ткани был датирован методом радиоуглеродного анализа, что, вероятно, и привело к получению значения возраста полотна Христианской Святыни, не соответствующего его настоящему показателю.

ЛИТЕРАТУРА

- Bonnet-Eymard B. 1996. The Crime Against the Holy Shroud - Shroud News. 95: 10-27.
- Damon P.E. Donahue D.J., Gore B.H., Hatheway A.L., Jull A.J.T., Linick T.W., Sercel P.J., L. J. Toolin, C. R. Bronk, E. T. Hall, R. E. M. Hedges, R. Housley, I. A. Law, C. Perry, Bonani G., Trumbore S., Woelfli W., Ambers J.C., Bowman S.G.E., Leese M.N., Tite M.S. 1989 Radiocarbon Dating of the Shroud. - Nature. 337: 611-615.
- «ETH Life International», 14.04.2005. - URL: <http://www.ethlife.ethz.ch/e/articles/sciencelife/turin.html>
- Jull A.J.T., Freer-Waters RA. 2010. Investigating a Dated Piece of the Shroud of Turin - Radiocarbon. 52 (4): 1521-1527
- Marinelli E. 2012. The setting for the radiocarbon dating of the Shroud. Presented at 1st International Congress on the Holy Shroud in Spain - Valencia - Centro Español de Sindonologia (CES) April 28-30. - URL: <https://shroud.com/pdfs/marinelliv.pdf>
- Oxford University Photographs: All images: p2575_3 tiff. - URL: <https://archdams.arch.ox.ac.uk/pages/search.php?search=%21collection1203&k=1bc90a8b>
- Schwartz B.M. Collection. Shroud of Turin Education and Research Association, Inc. (STERA, Inc.) The Shroud of Turin. - URL: <https://shroud.com/>
- Schwartz B. 2012. New Photographs of Arizona Radiocarbon Dating Laboratory

Л.А. Лобанова / L.A. Lobanova

Samples. - Barrie Schwartz Arizona images. 30 August 2012. p. 9. - URL:
<https://www.shroud.com/pdfs/arizona.pdf>

Поступила / Received: 07.02.2026

Принята / Accepted: 03.03.2026